

Список источников

1. Ziran B.H., Chamberlin E., Shuler F.D. et. all. Delays and difficulties in the diagnosis of lower urologic injuries in the context of pelvic fractures // J. Trauma. – 2005. - №58. – С.533-541
2. Шлыков И.Л., Кузнецова Н.Л., Агалаков М.В. Оперативное лечение пациентов с повреждениями тазового кольца // Новые технологии в травматологии и ортопедии». – 2009. - №3. – С.64-66
3. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Способ лечения деформаций тазового кольца. Патент № 2370232. Оpubл. 20.10.2009. С. 58
4. Андреев П.С., Хабибьянов Р.Я. Оперативная коррекция фиксированной деформации таза у детей // Практическая медицина. – 2011. - №7(55). – С. 160-165
5. Дьячков А. Н. Экспериментальное обоснование применения чрескостного остеосинтеза в хирургии плоских костей свода черепа: дис... д-ра мед. наук. – Курган, 1997. - 316 с.
6. Илизаров Г.А. Общебиологическое свойство тканей отвечать на дозированное растяжение ростом и регенерацией (эффект Илизарова) // Травматология и ортопедия. – 1989. - № 4. – С.25-29
7. Мовшович И.А. Оперативная ортопедия. – М.: Медицина, 1983. – 410 с.
8. Кавалерский Г.М., Донченко С.В., Слияков Л.Ю., Черняев А.В., Калинин Е.Б., Бобров Д.С. Способ артродеза крестцово-подвздошного сочленения. Патент РФ № 2428136. Оpubл. 10.09.2011. С.38
9. Шапот Ю.Б., Бесаев Г.М., Тания С.Ш., Хартун А.С., Багдасарянц В.Г., Дзодзуашвили К.К. Способ лечения повреждений крестцово-подвздошного сочленения. Патент РФ № 2381759. Оpubл. 20.02.2010. С.52
10. Хабибьянов Р.Я. Аппарат внешней фиксации для лечения повреждений тазового кольца. Общая концепция// Практическая медицина. – 2012. - №8 (64). – С.62-67
11. Лесгафт П.Ф. Избранные труды по анатомии. – М.: Медицина, 1968. – 386 с.

SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE POSTERIOR EDGE OF THE ACETABULUM**Khabibyanov R.Y.***Doctor of Medical Sciences,
State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***Maleev M.V.***Candidate of Physical and Mathematical Sciences,
State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical
Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"***ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ЗАДНЕГО КРАЯ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ****Хабибьянов Р.Я.***Доктор медицинских наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Малеев М.В.***Кандидат физико-математических наук,
Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»***Abstract**

A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reposition and fixation of fragments of its upper and posterior parts is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region is taken into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of fracture of the posterior edge of the acetabulum.

Аннотация

Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фиксации отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края вертлужной впадины.

Keywords: fracture of the posterior edge of the acetabulum, surgical treatment**Ключевые слова:** перелом заднего края вертлужной впадины, хирургическое лечение

Переломы заднего края вертлужной впадины, как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при, так называемой, травме ускорения, к которым относятся дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты. Большая часть травмированных - молодая, трудоспособная часть населения [1, 2]. Такие переломы сопровождаются как вывихами бедренной кости, серьезными смещениями фрагментов кости, так и разрушением суставных поверхностей тазобедренного сустава и хряща. Это является причиной развития деформаций конечностей, деформирующего артроза и контрактур в тазобедренном суставе [3-5].

Анализ пациентов, поступивших после травмы ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изолированные вывихи бедренной кости были зафиксированы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи бедра сопровождались переломами заднего или задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Переломы переднего края вертлужной впадины встречались гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3% пациентов были выявлены - переломы обеих колонн в различных комбинациях, а также изолированные переломы передней и задней колонны.

Первичная диагностика при поступлении пациента основывается на особенностях фиксации положения нижней конечности и заключается в щадящем обследовании пострадавшего и проведении обзорной рентгенографии таза. В экстренном порядке осуществляется внутривенный наркоз, спинальная или эпидуральная (в зависимости от состояния пациента) анестезия и производится вправление вывиха с контролем стабильности в вправленном суставе. Затем производится окончательная диагностика повреждения тазобедренного сустава. Она включает рентгенографию в обзорной, косой запирательной и подвздошной проекциях (стандартные укладки), компьютерную (обычно рентгеновскую) томографию поврежденной области.

Такой подход позволяет получить полную картину повреждений вертлужной впадины, а именно - характер перелома, размеры отломков, их расположение (в полости сустава или вне его), наличие очагов импресии и компрессии, особенности дислокации головки бедренной кости.

Принципиальное значения при выборе метода лечения таких повреждений имеет размер отломков края вертлужной впадины.

Краевые переломы вертлужной впадины шириной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с незначительным смещением. В этом случае остеосинтез не показан.

Сравнительно часто выявляется ширина вертлужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт показывает, что она может 30 и более мм). В этом случае после вправления вывихов в тазобедренном суставе смещение отломка (или отломков), чаще всего, сохраняется. Такое смещение можно рассматривать как «шинирующий» эффект коротких наружных ротаторов бедра и малой ягодичной

мышцы для смещаемых отломков в процессе вывиха бедра. Оставшееся смещение отломка (или отломков) заднего края вертлужной впадины является, по нашему мнению, абсолютным показанием к их открытой репозиции и стабилизации. Необходимо следить за тем, чтобы репозиция была анатомичной, стабилизация должна производиться с достаточной компрессией, но при этом нельзя допускать раскол отломка. При несоблюдении этих условий синовиальная жидкость сустава служит интерпонантом, что, в последующем, может привести к замедленному срастанию перелома и, даже, к формированию ложного сустава.

Любая травма, в том числе и перелом заднего края вертлужной впадины, сопровождается компенсированным или субкомпенсированным нарушением микроциркуляции артикулярных и параартикулярных тканей. Поэтому хирургический доступ к заднему краю вертлужной впадины и к задней колонне при проведении оперативного пособия в данном случае, должен быть, по возможности, малотравматичным, основываться на принципе разумной достаточности в каждом конкретном случае.

Хорошо известен и достаточно широко используется заднее-наружный доступ к тазобедренному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его нельзя признать оптимальным, так как он, может сопровождаться остеотомией большого вертела, является довольно травматичным. К тому же такой подход сопровождается кровопотерей до 700 мл.

Нами разработан и используется оригинальный хирургический доступ к заднему краю вертлужной впадины. Этот доступ является анатомичным, он минимально травматичен, обеспечивает достаточный обзор заднего края вертлужной впадины.

В ходе планирования хирургического вмешательства хирург, с учетом результатов рентгенологического (томографического) обследования, должен четко определить расположение отломка (или отломков) относительно однозначно определяемых, «ориентирных», анатомических образований. В данном случае в качестве таких «ориентирных» объектов можно рассматривать большой вертел бедренной кости и дистальный отдел крестцово-подвздошного сочленения. Линия, которая соединяет эти ориентиры, будет соответствовать верхнему краю грушевидной мышцы или надгрушевидному пространству (естественно, с некоторыми допущениями). Отломок вертлужной впадины, лежащий на уровне или выше этой линии, относится к верхнему отделу задней стенки вертлужной впадины. Если отломок проецируется на проведенную линию или ниже ее, значит, он относится к средним и нижним отделам задней стенки.

Если отломок локализуется выше ориентирной линии (рис. 1а, б), разрез производится в направлении этой линии или несколько выше от проекции основания крестцово-подвздошного сочленения до верхушки большого вертела. Фасция большой ягодичной мышцы вскрывается продольно волокнам.

При таком подходе имеется возможность пальпаторно определить наиболее выдающуюся часть отломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя ягодичная мышца с подлежащей к ней малой ягодичной мышцей отводятся кверху, находящаяся глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. Отломок аккуратно осматривается. При этом надо обратить внимание на то, чтобы не нарушилась его связь с капсульно-связочным аппаратом. Визу-

ально оценивается состояние хряща головки бедренной кости, а также хряща на отломке заднего края. Полость сустава тщательно промывается. Отломок аккуратно устанавливается на свое место по принципу «Зуб в зуб». Затем производится фиксация отломка одним или несколькими винтами, дается необходимая компрессия. Винты устанавливаются на максимально возможном (по ситуации) отдалении от субхондрального слоя. Производится проверка стабильности фиксации отломка. Затем рана ушивается.

Рис.1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная рентгенограмма таза: А - заднее-верхний вывих бедра, Б - вправленный вывих бедра.

Для того, чтобы можно было осуществить раннюю активизацию больного в послеоперационном периоде, устанавливается аппарат внешней фиксации по стандартной схеме. Наличие аппарата позволяет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-

гулировать нагрузку на него. Это создает оптимальные условия, как для сращения перелома, так и для расправления или восполнения участков импрессии или компрессии с последующим восстановлением структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3).

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего отдела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в аппарате внешней фиксации.

Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после оперативного лечения — 6 лет.

При наличии противопоказаний для установки аппарата внешней фиксации, накладывается скелетное вытяжение сроком на 3-4 недели.

Если отломок вертлужной впадины проецируется на уровне или ниже ориентирной линии (рис. 4), разрез производится на 1 см ниже ее. Волокна большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Большая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также грушевидная мышца отводятся кверху, в то время

как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учитывать, что из малого таза под грушевидной мышцей в проксимальном ее участке выходит седалищный нерв. Производится ревизия состояния хряща головки бедренной кости. Отломок, после тщательного промывания полости сустава, устанавливается на место. Производится его стабильная фиксации, осуществляется необходимая компрессия (рис. 5, 6).

Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением.

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего отдела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в аппарате внешней фиксации.

*Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная).
Срок после оперативного лечения – 3 года.*

В ходе операции ассистент хирурга придает конечности наружную ротацию путем удержания ее за голень в этом положении. При таком положении конечности снижается степень натяжения коротких наружных ротаторов бедра. Это делает более широким обзор операционной раны. Кроме того, при ротации бедра снижается вероятность попадания фиксирующего винта в полость сустава. Также, при проведении манипуляций в критической близости к седалищному нерву, ассистент хирурга контролирует двигательную реакцию стопы на раздражение наружной порции седалищного нерва (в дистальных отделах конечности ее представляет малоберцовый нерв).

С использованием представленного хирургического доступа к заднему краю вертлужной впадины нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента прооперированы на сроках до 2 недель после травмы. На сроках 3-5 недель после операции прооперировано 14 пациентов.

Послеоперационные нейропатии малоберцового нерва были выявлены у 3 пациентов. После проведения реабилитационных мероприятий (электростимуляция, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК, медикаментозная терапия) неврологический дефицит был устранен на сроках 6-8 месяцев после операции.

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у 5 больных был выявлен коксартроз III степени. Двоим в последующем было произведено эндопротезирование тазобедренного сустава.

Список источников

1. Ежов Ю.И., Смирнов А.А., Лабазин А.Л. Диагностика и лечение краевых переломов вертлужной впадины // Вестник травматологии и ортопедии. – 2003. - № 3. – С.72-76
2. Vander Bosch E.W., Vander Kleyn R., Van Vugt A.B. Functional outcome of internal fixation for pelvic ring fractures // J. Trauma. -1999. - № 4. – P.365-369
3. Лазарев А.Ф., Костенко Ю.С. Большие проблемы малого таза // Вестник травматологии и ортопедии. - 2007. - № 4. – С.83-86
4. Мицкевич В.А., Жилиев А.А., Попова Т.П. Распределение нагрузки на нижние конечности при развитии одностороннего и двустороннего коксартроза разной этиологии // Вестник травматологии и ортопедии. – 2001. - № 4. – С.47-52
5. Romano L., Frigo C.R., Randelli G., Pedotti C. Analysis of the gait of adults who had residua of congenital dysplasia of the hip // J. Bone Joint Surg. – 1996. - 78A, № 10. – P.1468-1473